

БАДМИНТОНИСТЫ ФИЗИЧЕСКИЙ ПОДГОТОВКА И ЕМУ РАЗРАБОТКА МЕТОДЫ.

Сайфиев Хикматулла Хайруллаевич

Азия Международный Университет Физический культура теория и
методология отделение учитель

Саидова Махбуба Аюбовна

Бухара Состояние Университет Институт педагогики
II этап степень магистра

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7870656>

Аннотация : Статья о бадминтоне. Население здоровый свадьба стиль информация место _ о мысль держал . это спорт через физически проворный и маленький быть глубокий мышление и зрелый человек как обучать услуга делать , их свежесть и дневник в наших жизнях встреча стоя некоторый болезни профилактика получать и со спортом здоровый свадьба стиль формировать направленный .

Аннотация: В статье рассматривается роль бадминтона в формировании здорового образа жизни. Благодаря этому виду спорта он воспитывает в них физическую подвижность и подвижность, как глубокомыслящих и зрелых личностей, предотвращает их здоровье и некоторые болезни, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, а также пропагандирует здоровый образ жизни с помощью спорта.

Аннотация: В государстве рассматривается роль бадминтона в формировании здорового образа жизни. С помощью этого вида спорта он помогает воспитывать в них физическую вижность и вижность, как глубокомылящие и зрелые личности, предовращать икс здоровье и некоторые болезни, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, а также пропаганда ировать додоровы жизни жизни с мощью спорта.

Ключ слово : В adminton sport type , со спортом упражнения , здоровье образ жизни , учитывая и конечно видимый игры решение деятель сцена , бадминтон обучение

Ключевые слова: бадминтонный спорт, занятия спортом, здоровый образ жизни, решающий этап заданной и понятной игры, обучение бадминтону.

Ключевые слова: бадминтонный спорт, профессиональный спорт, здоровая самооценка, решающий этап игры, обучение бадминтону.

в Узбекистане _ физический образование и виды спорта состояние политики приоритет направления _ _ в пределах разработка найти этот поле согласно _ _ персонал отбор , обучение _ _ и подготовка качество

увеличивать проблема важный стратегический к процессу поворачивается . Это оно процессы сделанный « Образование _ о », « Персонал подготовка национальный программа », « Физическая образование и виды спорта "о". Законы и вот и все поле разработка в соответствии с наш президент к принятие сделанный Узбекистан _ _ Республика в регионах физический образование и публичный виды спорта более развитие населения _ все слои , особенно молодежь физический образование и виды спорта с регулярно заниматься _ _ Привлечение в нашей стране этот о созданный от обстоятельств эффективный использовать эффективность увеличивать для того, чтобы ряд закон , указ и решения принятие сделано _ Включая наш президент Ш. По инициативе М. Мирзиёева и под руководством нашего государства большое внимание уделяется физическому воспитанию и спорту. В том числе 3 июня 2017 г. «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта» № ПП -3031 от 5 марта 2018 года « О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере физической культуры и спорта » Постановления и решения ОФ-5368 служат не только развитию спорта в нашей стране, но и организации спортивных секций в учебных заведениях и других видах населенных пунктов, всестороннему совершенствованию их подготовки и исходя из реальных задач, обозначенных в Постановлениях Правительства, является одним из из самых необходимых условий.

Подготовка квалифицированных конкурентоспособных кадров в первую очередь находится в прямой зависимости от создания и формирования образовательных стандартов и образовательных программ в соответствии с требованиями времени, а также мероприятий по широкому использованию инновационных технологий в образовательном процессе. Это оно изучать программа в пределах студенты в Узбекистане и В мире бадминтон развитие , в бадминтон теория обучения _ _ _ и техника , бадминтонисты подготовка процесс управлять проблемы в соответствии с достаточно и необходимый знание берет _ Физический образование и спорт , в частности бадминтон в соответствии с обучение , коучинг и организация их работа организовать делать и этот процессы независимый управлять квалификация и навыки Они осваивают бадминтон в соответствии с научное исследование их работа руководить квалификации формы .

Программа материалы ассимиляция физический образование и виды спорта в соответствии с будущее персонала духовное и культурное характеристики к их формированию выбрал к профессии был интерес увеличивать положительный эффект шоу , профессионально-педагогические знание , умение и навыки с снаряжает , созревает эксперт и к человеку особенный характеристики формы , коучинг и организация к деятельности творческий подход активность ускоряет и физический прилагательные и каждый предвзятость собственный _ _ действия справляться развивать . Действие экономичный и быстрый выполнять для известен движение выполнять техника Требовать делается , и он медленно _ _ формируется .

Его на основе :

- действие техника знания (минимум) ;
- движение опыта доступность ;
- достаточно физический подготовка уровень ложь _

Действие присвоение о творческий когда думаешь управлять формируется , движение навыки сознательный во время вождения выполнять техника всегда улучшение идет _

новый и сложный движение программы обучение в процессе , они есть активный мышление деятельность и сильный требует внимания. _ _ _ Действия сознательный способ мозга последние (корковые) системы с управляемые , они почти чувствительный нейронов информация зависит от не _ На тренировке действия много есть повторение во время _ выполнения правильность нарочно контроль действия , если они выполнены контроль , первые афферентные нейроны с тесно зависимый – средний назад мозг тоже добавляется , движения облегчение , координация увеличивается . Время с корковый (ведущий уровень) системы ломается , действия координация разум изнутри вне идет _ Действия управлять фон уровень проходит . Много раз при повторении сложный ваше движение организовать делатели будет поглощен и взаимно подключен . Этот медленно _ _ основной элементы , координация содержание к автоматизации и автоматизированный движение навыки проявление быть брать придет _

Движение мастерства образование процесс ряд к законам подходящий без пройдет

1. В развитии навыков изменять к скорости) – движение не в состоянии переключатель (автоматический навык этап действия ассимиляция) постепенно - медленно проходит ;
б) - иногда в начале быстрее (быстро они висят);
в) - иногда длинный время от работы после движение перенимать получать острый лицо дает _
2. « Плато » в развитии « навыков » (улавливается остаться) закон .
Пойманный оставаться причина в организме индивидуальный гибкость изменения и внешний эффект (обучение стиль) из-за лицо дает _
3. Не привыкайте к этому исчезать закон _ Если обучение если остановился , хар как движение медленно _ _ скорость и качество потерять , сделать в течение недоверие появляться будет , однако Полностью потерянный не пойду ему восстановление можно _
4. Ограничьте развитие отсутствие закон , действие техника много ежегодно постоянный обучение как результат в улучшении продолжать будет продолжаться .
5. Движение мастерства двигаться закон _ Очень важный аспект , перед изучал движения новые освоить делает это проще или плохой успокаиваться остальные движение техника ваше мастерство увеличивать помеха делает _ Большую часть времени говорят , учите снова от обучения легко _ навыков отрицательный эффект уменьшение , даже потеря можно , если тренер игроку в бадминтон основной поддерживать точки (ATN) правильно идентифицировать и показывая дай им _ передача нуждаться не читатель _ пока сознательный соответственно снова это работает . К сожалению , он старый технический к ошибкам иметь старый привычки когда устал или в стрессовых ситуациях быстро _ _ проявление будет _ Граца автоматический смягчение спортсмен разум ваше движение маленький подробности контроль от делать бесплатно достаточно и основной к цели направляет , это очень волнение , истощение и окрестности окружающей среды изменять в случаях очень важно _ Движение навыки доверять с перенимать надежность , вариативность и спортсмена к цели достигать способность показывает . Вот почему для первый освоил действий координация появления на основе поверхность пришел движение навыки называются " цитирование " , движение деятельности следующий улучшать способность , то есть обручение развивается ». Спортсмен мастерство нуждаться был движение навык и успеха объем Как широкий если да то раньше освоил движение навыки

улучшение и новых образование возможность так много большой _ Быть можно только _ только в высоких спортивных результатах сложный действия контроль делать система демонстрация появляться Это происходит , двигайся нейро и психофизиологический механизмы с управлять нерв система некоторый отделы готовый возможности подходящий способ сделанный увеличивается . В то же время движение ваших достижений разное - туманность творческий мышление взамен технический улучшать , в процессе действия и воображение анализ делать брать придет _ Основной успеха один простой _ действия сложнее к действиям комбинировать взять , например , в бадминтон резать , крутить , останавливать удары давать и хк _ Назад из мозга приходящий команды последовательность _ _ и этот команды действия выполнять Привлечение достичь _ как программа действий принятие быть сделано можно _ Тренеры (особенно их работа сейчас те кто начал) их внимание, в бадминтон изучение стандартный упражнения повторять много раз путь с условный рефлекс образование фактор , вес важно _ Этот стиль общее образование в школах пассивный урок пройти нравится уход нуждаться не _ техник на при работе всегда в уме ловить отруби , нерв система в каждой итерации упражнения присвоение правопреемства _ _ рациональный путь ошибок катто от суммы пройти и работать испускает и к оптимальному решению приходит : ваше движение мышление исполняемый часть ВСУ _ высокий _ движение часть и , ниже отделы с управлять взамен это будет сделано . К отдельным аспектам организма согласно , выполняется упражнений обеспечить регресс зависимость внутренний и внешний информация о спортсмене в ВСУ есть был воображение , формирование удалось технический методы с сравнение, действие навыки присвоение на работа продолжительность зависит от этого . Исследовать как показано , думая воображение нерв к системе как реальная история как эффект достаточно , вот что , для ему самому будто снаружи внешний вид важен . Любой в бадминтоне сложный движение в исполнении атлет к размышлению , предварительный из положения (тело, руки , ноги, ракетка) первым от движения начало , удар производительность в воображении воображение делать и Эффект оценить учить нужно _ Спортсмен своих действий биомеханика предыдущий обучение и понять _ физиологический и духовный из процессов это безумие без , механика с точки зрения действий _ управлять теория разработка значительный заторможенный . Н.А. Бернштейн с

работы затем , новый концепция появляться был .В этой концепции Говорят, что он жив акция - не только внешний среда к эффекту геасси уведомление или взаимно эффект подробности цепь , скорее взаимно _ связанный , целый состав организовать достиг последствия внешний вид _

Действия управлять другой в уровнях - лидер (бесплатно градусов лаять степень) от степени так как , обязательный действия менеджер , фон до уровней , готово увеличивается . Живой действий освещение новый понимать и принадлежит обязательные условия . _ _ новый условия появляться было , " движение модель , " анимация задание » , « тест вид » и хк _

Действия в управлении четыре компонент : мотивация , мышление , программирование и от делать состоит из движение программы конечно концепция появляться это случилось Действия управлять теория правила отдельный показано :

1. Мужчина бесплатно действия управление _ _ комплекс , МАТ иннинг мыслительная (сознательная) деятельность и мышцы энергия (мышечной вместе движение) взаимно движение в базе организовать найденный , сложный процесс _

Сложность действий уровень глядя на известен в количестве мышцы Привлечение будет сделано . Результирующий движение бесплатно действий координация система улучшение , освоил простой и сложный движения в коллекции движение рефлекс к существованию зависеть _

3. Обязательное внутреннее зависимость существование на основании действий управлять в системе необходимый исправления исполнение уточнение сделанный увеличивается (МАТining механизмы передаточный элемент, двигатель память) , то и , программист механизм уточненный действия в управлении продолжать достаточно _

4. Реакции согласно _ мышца системы что-нибудь не освоен движение выполнять готовый если нет , то разум рецепторы в мышцах напряженность с необходимый движение между верно взаимно Эффект к дороге овца не может Мастеринг действия выполнять два люди управлять в виде воображение достигать возможно - внешнее (движение существенный таафи) и внутреннее (движение автоматизированный подробности). Внутренний Людям не привыкай к этому биохимический к цели совместимость напрямую сделанный увеличивать более удобно появлений работа выпускать и управлять загружается . Внешний люди и

твое движение существенный сторона подробности верно сделанный
увеличивать возможный есть _

Все в отдельности движение элементов один весь к движению слияние
случаться будет _ Незнакомец движение первый раз мозг при повторении
в коре один в то время ваше движение исполнение которая обеспечивает
интервалов центры и в движении не участвует по соседству центры
возбуждает . Этот в ситуации мышечные антагонисты двигаться дальше
бесплатно быть выполненным помеха они делают, действуют
приблизительно и неуверенный исполнение можно _ . Из множества
повторений потом в мозгу нервный процессы , ваше движение исполнение
которая обеспечивает в центрах локализовать , сосед центры и они как бы
" отрезаны " . Координация улучшение избыток действий случаться не
быть брать приходит , промежуточный , неуравновешенный фаза -
действие удалось начинается . Постоянный тренировка мозга _ все
двигатель уровень центры аро коммуникаций расширение брать
приходит. способ непрерывный обучение в течение стабилизация фаза ,
движения автоматизированный , координационный высокий уровень -
действие мастерства образование начинается .

Краткое содержание при выполнении так сказать бадминтон обучения
преимущества один сколько тома заполнить можно _ Мы их от чтения в
соответствии с что вы чувствуете преимущества мы хотим Так и время _
напрасно Не трать его зря , ракетка для бадминтона и ракет брать и
первый к твоему выстрелу будь готов

Использованная литература:

1. Узбекистан _ Республика Президента от 14 марта 2022 г., PQ-163 (Законодательство информация национальный база , 14.03.2022, № 22.07.163/0214)
2. Сафаров Д.З.О., Хамроев Б.Х. Эффективность обучения гимнастике в высшей школе на основе инновационных образовательных технологий // Научный прогресс, 2021. Т. 1. № 6.
3. Исламов Е.Ю. , Хамроев Б.Х., Сафаров Д.З.У. мое образование только спортсмен во погода профессиональный физически упражнениям я ни один обучение // Вопросы науки я образования , 2020. №1. 20 (104).
4. Ф. Ф. Савриевич , Т. М. Шодиевич ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИСТОВ Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2 (04), 259-266

5. Ф.Ф. Савриевич " ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ - ФИЗИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ " Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2 (05), 41-48
6. Фазлиддинов Ф. « ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ » ACADEMICIA: An International Multidescent, 2020
7. Савриевна З.Н. Интерпретация представлений о человеческом достоинстве героями в Уткире. Хошимова - Среднеевропейский научный вестник, 2021 г.
8. Сабирова Н.Р. «Значение трехэтапной модели в развитии функционального состояния спортсменов». Международный журнал по экономике, финансам и устойчивому развитию 3.3 (2021): 190-196.
9. СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ Сабирова Удача Расуловна 2021/5/24 E-Conference Globe 299-305
10. Абузалова М.К., Собирова Д.Р., Ахмадова У.Ш. Синтаксические свойства заголовков публицистических текстов в Интернете. Международный журнал психосоциальной реабилитации. ISSN: 1475-7192. 2020. С. 451-457. Февраль. -4.
11. Сабирова Удача Расуловна . (2021). Значение трехэтапной модели в развитии функционального статуса спортсменов. Международный журнал по экономике, финансам и устойчивому развитию, 3(3), 190-196.
12. Сабирова Н.Р. ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ // Проблемы. педагогический . - 2020. - Нет. 6 (51).
13. Дустов Бахтиор Акмалович , Тошов Мурад Халилович , Сабирова Удача Расуловна , Фазлиддинов Фарход Савриевич . Журнал критических обзоров ISSN- 2394-5125 Том 7, Выпуск 6, 2020 Обзорная статья ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ФУТБОЛЬНЫХ ИГР НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СТУДЕНТА Дустов Бахтиор Акмалович , Ташов Мурад Халилович , Сабирова Удача Расуловна , Фазлиддинов Фарход Савриевич .
14. Сабирова Удача Расуловна , Юсупов Журабек Нусратиллоевич ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕХНИКЕ БЕГА НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 07.05.2021 Web of Scientist: International Scientific Research Journal
15. Сабирова Удача Расуловна МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПО ЭКОНОМИКЕ, ФИНАНСАМ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПАРК Значение трехэтапной модели в развитии функционального статуса спортсменов.

16. Исламов Э.Ю., Хамроев Б.Х., Сафаров Д.З.У. Управление мое образование только спортсмен во погода профессиональный физически упражнениям я ни один тренировка // Вопросы наука я образования , 2020. № 20 (104).

17. Сафаров Д.З.О., Хамроев Б.Х. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ГИМНАСТИКЕ В ВУЗЕ НА БАЗЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ // Научный прогресс, 2021. Т. 1. № 6.

18. Хамроев Б.Х., Сафаров Д.З.О. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БОРЦА БЕЛБОГА // Научный прогресс, 2021. Т. 1. № 6.

19. Фазлиддинов Ф.С. Принцип регулярности в физическом образование я да значение ВЕСТНИК МАГИСТРАТ Научный Журнал 4 (10), 85-86

20. Ф. Фазлиддинов , М. Тошев Физическая культура я занимаюсь спортом как образование Социальное здоровье молодость Люди образование (научно-методическое журнал) 3 (3), 112-115

21. Самийонович Т.С., Абдуллаев М.Ю., Толыбаевич Н.А., Юрьевна Н.О. (2020). Совершенствование методики активных игр в тренировке спортсменов разного возраста. Европейский журнал молекулярной и клинической медицины , 7 (6), 2907-2914.

22. Абдумаликовна Т.Д., Октамовна Ю.Н. Использование примера народного устного творчества и технологий моделирования в развитии творческого мышления учащихся при изучении узбекского языка в начальной школе // Зиенский журнал социальных и гуманитарных наук. - 2021. - Т. 2. - С. 69-72.

23. Абдуллаев М.Ж. Методика прикладных игр в тренировке юных спортсменов //Европейский журнал исследований и размышлений в области педагогических наук. - 2020. - Т. 8. – нет. 11.

24. Самийонович Т.С., Абдуллаев Молекулярная и клиническая медицина , 7 (6), 2907-2914.

25. Абдуллаев М.Дж., Бердиев О.И., Омонова Н.Р. (2021). Методика организации занятий по «физкультуре и спорту» в высших учебных заведениях. Американский журнал социальных наук и образовательных инноваций (TAJSSEI) SJIF-5.857 DOI-10.37547/TAJSSEI , 3 (02), 312-320.

26. Абдуллаев, М. Дж. (2018). SWOT- анализ и структура информационных технологий и физического воспитания. В Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образование, конкуренция. Сидел. Науч. тр. VII Медждунар . науч.- практ . _ конф. (стр. 14-18).

27. Джунайдуллоевич Абдуллаев _ Мехриддин . «МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ ИГР В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ». Конференция . 2020.
28. Абдуллаев, М. Дж. "ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ." ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ (2018): 10.
29. Абдуллаев М. Дж. Физкультурно-оздоровительные подходы в процессе физического воспитания студентов вузов //Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкуренция. Сидел. Науч. тр. VII Междунар . науч.- практ . конф . - 2018. - С. 10-14.
30. Абдуллаев М. Дж. О некоторых особенностях кинематической метании диска с места //Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкуренция. Сб._ _ Науч . тр . VII Междунар . науч.- практ . _ конф . - 2018. - С. 7-10.
31. Абдуллаев М.Ж. Особенности, формы и методы внеучебной работы со спортсменами разного возраста //Европейский журнал исследований и размышлений в области педагогических наук Vol. - 2020. - Т. 8. – нет. 11.
32. А.А.Пуятов , О.М.Саватюгин , Ш.Ш. _ _ Исраэлов . теория бадминтона и методология . (Q' погоня приложение). -Т.: «Наука и технологии », 2017, 300 стр .
33. Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск № 24 (Том 6) (март 2022 г.). Дата выхода в свет: 31.03.2022. Страница 663 Саидова Махбуба Аюбовна
- 34 . Сайфиев Хикматулла Хайруллаевич . в Узбекистане _ виды спорта гимнастики разработка и виды спорта на гимнастику был _ _ внимание _ _ _ Международный научно-образовательный электронный журнал "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ". Выпуск № 24 (Том 6) (март 2022 г.). Дата выхода в свет: 31.03.2022.

